

Citación de sociedades mercantiles en agencias o sucursales*

Jose Alexy Farias**

Resumen

La presente investigación tiene como finalidad determinar el alcance de la ley en la citación de sociedades mercantiles a través de agencias o sucursales ubicadas en lugares distintos al establecimiento o administración principal. La metodología utilizada es la investigación documental (doctrina y jurisprudencia nacional), sustentada en el método analítico. Se concluye que para la citación de sociedades a través de agencias o sucursales es menester tomar en consideración el tipo de sociedad (civil o mercantil), la jerarquía de las fuentes normativas, su domicilio y la relevancia del término de la distancia como beneficio otorgado a la parte material.

Palabras Clave: Citación, sociedades mercantiles, sucursales, agencias.

Citation of mercantile societies for agencies or branches

Abstract

The purpose of this investigation is to determine the scope of the law regarding service of process of companies through agencies or branches located in places different than the headquarters or main office. The methodology used is documentary research (doctrine and national jurisprudence), based on the analytical method. It is concluded that, for the service of process of companies through agencies or branches, it is necessary to consider the type of company (civil or commercial), the

* Admisión: 12-5-2018 Aceptado: 12/12/2018

** Abogado. MgSc. En Derecho Procesal Civil. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo-Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: jaf_131@hotmail.com, josealexymarias@gmail.com